

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(3)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 558 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiov Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinova</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboyevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G' R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalleriya hisobi va audit sohasidagi talabarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmina Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech..... 184 Turumbetova Aygul Yusupbaevna	184
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi 189 Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	189
	Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish 191 Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	191
	Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi..... 195 Ermatova Robiya Bekjonali qizi	195
	The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education 199 Ismailova Shaira Ferdausovna	199
	Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners 204 Maqsudova Gulnoz Olimovna	204
	Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms 208 Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	208
	Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching 212 Sharipova Muhabbat Erkinovna	212
	Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili..... 216 Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	216
	Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv 222 Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	222
	O'qituvchilarning qadriyatlarini va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili 227 Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	227
	Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida 229 Safarova Madina Azamat qizi	229
	Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности..... 233 Аскарлова Гулрух Оринбасаровна	233
	Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века 239 Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб	239
	Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана 242 Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	242
	Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari 245 Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich	245
	Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini 249 Hayotova Diyora Hamid qizi	249
	Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi .. 254 Iminova Z. B., Nazarova M. A.	254
	Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 258 Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna	258
	Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari 265 Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li	265
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli..... 271 Muminova Gulasal Baxodirovna	271
	Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish 275 Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	275
	Tasviriy faoliyat jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish .. 280 Sadirova Kamola Giyozovna	280

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojiddin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений... ..	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	
Klaster metodi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnli masala yechish ko'nikmasini rivojlantirish ..	356
<i>Atoeva Laylo Akram qizi</i>	
Ta'lim subyekti sifatida o'qituvchi va sun'iy intellektning psixologik-pedagogik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish	363
<i>Mirзахmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Research Methodologies for Examining English Texts Focused on Ecotourism Destinations	366
<i>Nurbek Yavqochev</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy rivojlanishida bolalar adabiyotining o'rni.....	369
<i>Yuldoshova Mexriniso</i>	
Integrativ yondashuvning logopedik mashg'ulotlar orqali dizartriyaning korreksiyalashdagi ahamiyati	372
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi	378
<i>Axmedjanov Shuhrat Boltayevich</i>	
Og'zaki nutqni baholash va rivojlantirish omillari va nutqiy vaziyatlar	381
<i>G'aybulloyeva Feruza Bobir qizi</i>	
Hayotiy vaziyatlar asosida matematik tasavvurlarni shakllantirish	384
<i>Raimberdiyeva Sh. N., Ismoilova M. M.</i>	

The Role of Word Formation Processes in Enriching the Vocabulary of the English Language	387
<i>Qoldigiz Mirzayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik rivojlanishini psixodiagnostika qilishning nazariy va amaliy asoslari	391
<i>Radjabova Dilnura Anvarbekovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshida aqliy tarbiyalashda didaktik o'yinlarning o'rni va ahamiyati.....	397
<i>Ziyodullayeva Ruxshona O'ral qizi, Ismoilov Bobur Tohirovich</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirishning neyropedagogik mexanizmlari.....	401
<i>Xolmatova Saboxat Iloxjon kizi</i>	
Akmeologik yondashuv asosida talabalarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishni takomillashtirish ...	408
<i>Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining dirijyorlik apparatini shakllantirishda qo'llaniladigan interfaol metodlarning ahamiyati.....	413
<i>Z. A. Nuraliyeva</i>	
3-sinf ona tili darsligidagi birikuvchanlikka doir mashqlar tahlili.....	417
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich, Hamroyeva Zahro G'afforovna</i>	
Лингво-дидактические требования к организации дистанционного обучения иностранному языку: цифровизация, инклюзия и мировой опыт	420
<i>Азимова Ситора Рахимовна</i>	
Развитие альтруистической самоотверженности у подростков на основе прогрессии навыков позитивного мышления	429
<i>Ахрарова Шоира Батыровна</i>	
“Лишний человек” и трагическое осознание своей ненужности	433
<i>Мустафоева Холида Худжагелдиевна</i>	
Talaba-psixologning kasbiy muhim sifatlarini takomillashtirish amaliy ishga tayyorlik omili sifatida	438
<i>Nurimbetova Elmira Jumamuratovna</i>	
Texnologiya faniga sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	441
<i>Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich, Yaminova Nargiza Nuriddinovna</i>	
Alisher Navoiy ijodiy merosida ustoz-shogird munosabatlarining aksiologik asoslari	444
<i>Abdullayeva Sabohat G'ayratullayevna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Enhancing English Language Teaching and Learning	448
<i>Asamatdinov Alim Baxtiyarovich, Ochilova Dilfuza Nematovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida monologik nutqni shakllantirishda savod o'rgatish, matn bilan ishlash va audiovizual vositalarning ahamiyati	451
<i>Ikromova Gulhida Axmadillo qizi, Axmadjonova Dilroz Abdulaxad qizi</i>	
Raqamlashtirish sharoitida talabalarda korrupsiyaga nisbatan intolerant madaniyatni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari.....	456
<i>Axmedova Dilnora Kobiljonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida steam texnologiyasidan foydalanishning amaliy asoslari.....	460
<i>Boltayeva Nasiba Iltom qizi</i>	
Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi.....	464
<i>Bozorova Nigora Sodiqjon qizi</i>	
Kontekstli yondashuv orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lisoniy-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	467
<i>Eshoqulova Kamola Ibroximovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar muloqot ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari	471
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Talabalik davrida o'quv faoliyatidan qoniqqanlik va lokus nazorat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	474
<i>Jo'rayeva Iqbolxon Po'latovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'l harakati xavfsizligi kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi	479
<i>Jumayev Yunus Rashidovich</i>	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'l harakati xavfsizligi kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi	479
Jumayev Yunus Rashidovich	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilar bilimini onlayn monitoring qilish tizimi	483
Delov To'Iqin Erkinovich, Doniyeva Fazilat Abdushukurovna	
Jadid ma'rifatparvarlarining o'quvchilarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishga doir pedagogik qarashlari	487
Ismatillayeva Mahliyo Muzaffar qizi	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari nutq madaniyatini shakllantirishning an'anaviy va innovasion texnologiyalari	490
Nasriddinova Nasiba Alimjonovna	
Rauf Parfi she'riyatini o'qitishda keyslardan foydalanish.....	494
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Maktab o'quvchilarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya pedagogikasining o'rni	501
Normaxmatov Ilhom Zayniddinovich	
WKF karatechilarida musobaqaoldi stressini boshqarishda motivatsiya va o'zini nazorat qilish ko'nikmalarining ahamiyati	505
Novikova Angelina Veniaminovna, Kamolova Nilufar Davir qizi	
Ingliz tili ta'limida frazeologik birliklarni o'rgatishning lingvodidaktik asoslari.....	510
O'rinova Dildora Bekmahmatovna	
Pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi	519
Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
3-4-sinf tabiiy fan darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	523
Rustamova Nilufar	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv jarayoniga moslashuvining psixologik xususiyatlari	528
Uzakbayeva Venera Abatbayevna	
Distant oila farzandlarining psixologik rivojlanishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-madaniy omillar	531
Yangiboyeva Dildoraxon Rahmon qizi	
Музыкальные стили как средство развития эмпатии и социальной ответственности учащихся в образовательном процессе.....	537
Ахунова Умида Ойбековна	
Современные тенденции развития французского языка в условиях глобализации.....	541
Давронова Зульфия Бобоевна	
Ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy ingliz tilida neologizmlarning manbai sifatida	547
Tursunxo'jayeva Shirin Farhod qizi	
Педагогические возможности STEAM-технологий в развитии детей дошкольного возраста.....	551
Тошматова Мукаррам Джумановна	
Национальный характер в изображении русскоязычных писателей Узбекистана	554
Чернова Татьяна Алексеевна, Эшонкулов Бектош, Махаматсодиқов Билолиддин	

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Давронова Зульфия Бобоевна

Узбекский государственный университет мировых языков
Доцент кафедры практических дисциплин французского языка

ORCID: 0009-0000-4871-5089

Аннотация: В статье анализируются современные тенденции развития французского языка в условиях глобализации. Рассматриваются основные лингвистические, социокультурные и политические факторы, влияющие на трансформацию французского языка в XXI веке. Особое внимание уделяется процессам языковых заимствований, распространению англицизмов, развитию франкофонии и влиянию цифровых технологий на функционирование языка. Отмечается, что, несмотря на сильное влияние глобализационных процессов и доминирование английского языка в международной коммуникации, французский язык сохраняет значительное влияние благодаря активной языковой политике франкоязычных государств и деятельности международных организаций франкофонии.

Ключевые слова: французский язык, глобализация, франкофония, языковая политика, англицизмы, социолингвистика, языковая эволюция, неологизмы, цифровая коммуникация.

Annotatsiya: Maqolada globallashuv sharoitida fransuz tilining rivojlanishidagi zamonaviy tendensiyalar tahlil qilinadi. XXI asrda fransuz tilining transformatsiyasiga ta'sir ko'rsatayotgan asosiy lingvistik, sotsiomadaniy va siyosiy omillar ko'rib chiqiladi. Til o'zlashmalari jarayonlari, anglisizmlarning tarqalishi, frankofoniya rivoji hamda raqamli texnologiyalarning til faoliyatiga ta'siriga alohida e'tibor qaratiladi. Ta'kidlanishicha, globallashuv jarayonlarining kuchli ta'siri va xalqaro kommunikatsiyada ingliz tilining ustun mavqeiga qaramay, fransuz tili frankofon davlatlarning faol til siyosati hamda frankofoniya xalqaro tashkilotlari faoliyati tufayli o'zining muhim ta'sirini saqlab qolmoqda.

Kalit so'zlar: fransuz tili, globallashuv, frankofoniya, til siyosati, anglisizmlar, sotsiolingvistika, til evolyutsiyasi, neologizmlar, raqamli kommunikatsiya.

Abstract: The article analyzes contemporary trends in the development of the French language in the context of globalization. It examines the principal linguistic, sociocultural, and political factors influencing the transformation of the French language in the twenty-first century. Particular attention is given to the processes of lexical borrowing, the spread of Anglicisms, the development of the Francophonie, and the impact of digital technologies on language functioning. It is emphasized that, despite the strong influence of globalization processes and the dominance of English in international communication, the French language continues to maintain a significant global presence due to the active language policy of Francophone states and the activities of international Francophone organizations.

Key words: French language, globalization, Francophonie, language policy, Anglicisms, sociolinguistics, language evolution, neologisms, digital communication.

ВВЕДЕНИЕ

В XXI веке глобализация оказывает значительное влияние на развитие языков мира. Усиление международных контактов, развитие информационных технологий и глобальных коммуникаций создают новые условия функционирования языков и способствуют активному взаимодействию различных языковых систем. В таких условиях языки подвергаются изменениям, связанным с процессами заимствования, формированием новых лексических единиц и изменением коммуникативных норм.

Французский язык занимает важное место в системе мировых языков. Он является одним из официальных языков многих международных организаций и используется в дипломатии, международной политике, образовании и культуре. По современным данным, французский язык занимает пятое место в мире по распространённости, а число говорящих на нём превышает 320 миллионов человек. При этом более 60 % франкофонов проживают в странах Африки, что свидетельствует о глобальном характере распространения французского языка.

Кроме того, французский язык является официальным языком более чем 30 государств и правительств, а также одним из наиболее изучаемых иностранных языков в мире.

Несмотря на значительное распространение, французский язык сталкивается с рядом вызовов, связанных с доминированием английского языка в международной коммуникации. Многие исследователи отмечают, что в современных условиях английский язык становится глобальным языком науки, технологий и международного бизнеса, что оказывает влияние на другие языки мира, включая французский.

В этих условиях французский язык продолжает развиваться, адаптируясь к новым социальным и культурным реалиям. Исследование современных тенденций его развития является важной задачей современной лингвистики и социолингвистики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблемы развития французского языка в условиях глобализации находятся в центре внимания современных лингвистических и социолингвистических исследований. Изучение языковых изменений, процессов заимствования, влияния цифровых технологий и языковой политики позволяет выявить основные тенденции функционирования французского языка в современном мире.

Теоретические основы исследования языковых изменений в условиях глобализации были заложены в трудах Д. Кристала (David Crystal), который рассматривал влияние глобальных процессов на развитие мировых языков и обосновал концепцию глобального языка. По мнению учёного, усиление международной коммуникации способствует расширению межъязыковых контактов и трансформации национальных языков.

Вопросы языковой политики и сохранения национальных языков в условиях глобализации подробно исследованы в работах Л. Кальве (Louis-Jean Calvet). Учёный анализировал место французского языка в мировой языковой системе и рассматривал механизмы поддержания его международного статуса в условиях доминирования английского языка.

Значительный вклад в изучение франкофонии внесли Ж.-М. Клинкаберг (Jean-Marie Klinkenberg) и К. Ажен (Claude Hagège). В их исследованиях франкофония рассматривается не только как языковое сообщество, но и как важный культурный и политический инструмент сохранения французского языка на международной арене. Учёные подчёркивают роль франкоязычных государств в поддержке языкового разнообразия и укреплении позиций французского языка в мире.

Проблемы распространения англицизмов во французском языке нашли отражение в трудах Ж. Пикаша (Jean Pruvost), А. Рея (Alain Rey) и Б. Серкильини (Bernard Cerquiglini). Исследователи отмечают, что активное проникновение английской лексики связано с развитием технологий, экономики и средств массовой коммуникации. Вместе с тем они подчёркивают необходимость сохранения языковой самобытности французского языка посредством эффективной языковой политики.

Влияние цифровых технологий на развитие французского языка рассматривается в работах Ф. Гадэ (Françoise Gadet) и Ж. Анис (Jacques Anis). Учёные анализируют особенности интернет-коммуникации, появление новых языковых форм, неологизмов и сокращений, а также трансформацию письменной речи в цифровой среде.

Среди российских исследователей вопросы развития французского языка изучались Н.Д. Арутюновой, В.Г. Гаком и Ю.С. Степановым. В их работах рассматриваются процессы языковой эволюции, особенности функционирования французского языка в современном обществе и проблемы межкультурной коммуникации.

Анализ научной литературы показывает, что проблемы глобализации, франкофонии, языковой политики и распространения англицизмов достаточно широко освещены в зарубежных и отечественных исследованиях. Однако вопросы комплексного анализа современных тенденций развития французского языка в условиях глобализации продолжают оставаться актуальными. Научная новизна настоящего исследования заключается в систематизации современных факторов языковой трансформации и выявлении основных направлений развития французского языка в XXI веке.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют современные методы лингвистического и социолингвистического анализа, а именно: аналитический метод для изучения научной литературы по проблемам развития французского языка; аналитический метод для анализа влияния английского языка и других языков на французский язык; социолингвистический метод для исследования связи языковых изменений с социальными и культурными факторами; и, наконец, метод контент-анализа для изучения языковых изменений в современных медиа, интернет-ресурсах и цифровой коммуникации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Глобализация является одним из наиболее значимых процессов современности, оказывающих комплексное влияние на развитие языков и языковых систем. В научной литературе глобализация рассматривается как многомерный процесс экономической, политической, культурной и информационной интеграции, который способствует активному взаимодействию различных культур и языков. В результате усиливается межкультурная коммуникация, расширяется международное сотрудничество, а языки начинают функционировать в новых социальных и коммуникативных условиях.

С лингвистической точки зрения глобализация способствует формированию новой языковой среды, характеризующейся высокой степенью языкового взаимодействия, мобильности и динамичности. Языки начинают активно влиять друг на друга, что приводит к появлению новых языковых форм, расширению лексического состава и трансформации традиционных норм употребления. В рамках современной социолингвистики подобные процессы рассматриваются как результат усиления межкультурных контактов и развития глобального информационного пространства.

Одним из ключевых проявлений глобализации в языковой сфере является усиление роли международных языков. В современном мире выделяется несколько языков, выполняющих функцию глобального общения, среди которых особое место занимают английский, французский, испанский и китайский языки. Однако в последние десятилетия именно английский язык стал доминирующим средством международной коммуникации, особенно в области науки, технологий, бизнеса и интернета. Данное явление оказывает заметное влияние на другие языки мира, включая французский язык.

В условиях глобализации французский язык, как и многие другие национальные языки, подвергается определённым трансформациям. Одним из наиболее заметных процессов является активное проникновение заимствований из английского языка. Эти заимствования отражают новые реалии современной жизни и нередко связаны с развитием технологий, экономики и массовой культуры. В результате в лексической системе французского языка появляются новые слова и выражения, которые постепенно интегрируются в языковую систему.

Помимо лексических изменений, глобализация влияет и на коммуникативные практики. Современное общество характеризуется высокой степенью мобильности, миграции и международного сотрудничества, что способствует формированию многоязычной коммуникации. Французский язык функционирует в многоязычной среде, взаимодействуя с различными языками и культурными традициями. В таких условиях наблюдается расширение сферы использования французского языка за пределами традиционных франкоязычных стран.

Особую роль в языковой трансформации играет развитие информационных технологий и глобальных средств массовой коммуникации. Интернет, социальные сети и цифровые платформы создают новые формы общения, которые существенно отличаются от традиционных моделей письменной и устной коммуникации. В цифровой среде язык становится более динамичным, сокращённым и гибким. Пользователи активно используют аббревиатуры, сокращения, эмодзи и элементы других языков.

Кроме того, глобализация способствует формированию новых языковых вариантов и региональных форм французского языка. Французский язык активно развивается в странах Африки, Канады, Европы и Азии, где формируются собственные лингвистические особенности. Эти варианты французского языка отражают культурные и социальные особенности соответствующих регионов и являются важным элементом глобального языкового разнообразия.

В то же время глобализация ставит перед французским языком ряд новых вызовов. Одним из них является необходимость сохранения языковой и культурной идентичности в условиях усиливающегося влияния английского языка. В связи с этим франкоязычные государства уделяют значительное внимание языковой политике, направленной на поддержку и развитие французского языка. Государственные программы, образовательные инициативы и деятельность международных организаций франкофонии способствуют укреплению позиций французского языка в мире.

Таким образом, глобализация оказывает комплексное воздействие на развитие французского языка. С одной стороны, она способствует расширению международного использования языка и формированию новых коммуникативных практик. С другой стороны, глобализационные процессы вызывают необходимость адаптации языка к новым социальным, культурным и технологическим условиям. В результате французский язык демонстрирует высокую степень гибкости и способности к развитию, сохраняя при этом свою культурную и лингвистическую самобытность.

В результате этих процессов происходит усиление роли международных языков, таких как английский, французский, испанский и китайский. Однако доминирующее положение английского языка в сфере науки, технологий и экономики приводит к значительному влиянию на другие языки мира.

Тем не менее французский язык сохраняет значительное влияние благодаря своей исторической роли в международных отношениях и дипломатии.

Одним из ключевых факторов современного развития французского языка является феномен франкофонии, представляющий собой международное сообщество стран и регионов, в которых французский язык играет важную роль в сфере государственного управления, образования, культуры и международной коммуникации. Франкофония выступает не только как лингвистическое, но и как культурно-политическое явление, направленное на укрепление позиций французского языка в глобальном пространстве и поддержку языкового разнообразия.

Понятие франкофонии имеет несколько значений. В широком смысле оно обозначает совокупность всех людей, говорящих на французском языке в мире, а также культурное пространство, объединённое французским языком и общими историко-культурными традициями. В узком институциональном смысле франкофония представляет собой систему международных организаций и институтов, координирующих сотрудничество между франкоязычными государствами. Центральную роль в этой системе играет Международная организация франкофонии (Organisation internationale de la Francophonie, OIF), которая объединяет более восьмидесяти государств и правительств.

Французский язык является одним из наиболее распространённых языков мира и используется на всех континентах. По современным статистическим данным, число людей, владеющих французским языком, превышает 300 миллионов человек. При этом география распространения французского языка охватывает Европу, Африку, Северную и Южную Америку, а также отдельные регионы Азии и Океании. Особое значение в распространении французского языка имеют страны Африки, где проживает значительная часть франкоязычного населения мира. В таких государствах, как Сенегал, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Камерун и Бенин, французский язык выполняет функцию официального языка и важного средства межэтнического общения.

В Европе французский язык сохраняет традиционно сильные позиции. Он является официальным языком Франции, Бельгии, Швейцарии и Люксембурга, а также широко используется в системе образования и международных организаций. Кроме того, французский язык остаётся одним из рабочих языков Европейского союза и играет значительную роль в дипломатии и международных отношениях.

В Северной Америке важным центром франкоязычной культуры является канадская провинция Квебек, где французский язык имеет статус официального языка и является основным языком общественной и культурной жизни. Канадский вариант французского языка отличается рядом фонетических, лексических и грамматических особенностей, что свидетельствует о разнообразии форм существования французского языка в мире.

Важным фактором международного распространения французского языка является деятельность культурных и образовательных институтов. К числу таких институтов относятся культурные центры, международные образовательные программы и организации, занимающиеся популяризацией французского языка и культуры. Они способствуют расширению сферы использования французского языка, развитию академического сотрудничества и укреплению культурных связей между различными странами.

Существенную роль в распространении французского языка играет также система образования. Французский язык является одним из наиболее популярных иностранных языков, изучаемых в различных странах мира. Он преподаётся в школах, университетах и языковых центрах, а также используется в международных образовательных программах и научных исследованиях.

Кроме того, французский язык сохраняет высокий международный статус благодаря своему использованию в деятельности международных организаций. Он является одним из официальных или рабочих языков таких организаций, как Организация Объединённых Наций, ЮНЕСКО, Международный олимпийский комитет и ряд других международных институтов. Использование французского языка в дипломатии и международных переговорах укрепляет его позиции как важного средства глобальной коммуникации.

В современных условиях франкофония выполняет не только языковую, но и культурно-политическую функцию. Она способствует развитию культурного диалога между народами, поддерживает принципы культурного разнообразия и содействует сохранению национальных языков и культурных традиций. Одновременно франкофония выступает важным инструментом международного сотрудничества в области образования, науки, экономики и культуры.

Таким образом, франкофония играет важную роль в международном распространении французского языка и укреплении его позиций в современном мире. Благодаря деятельности международных организаций, образовательных программ и культурных институтов французский язык продолжает оставаться одним из ведущих языков международной коммуникации. В условиях глобализации фран-

кофония способствует не только сохранению французского языка, но и его дальнейшему развитию в глобальном языковом пространстве.

Одной из наиболее заметных тенденций развития современного французского языка является активное проникновение англицизмов. Англицизмы широко используются в таких сферах, как информационные технологии, экономика и бизнес, массовая культура, спорт, интернет-коммуникация. Например, marketing (маркетинг) - это комплекс мер по продвижению товаров или услуг и получению прибыли от их продажи; простыми словами – это умение продать товар или услугу с выгодой как для бизнеса, так и для целевой аудитории; startup (стартап) - это коммерческий проект, основанный на какой-либо идее и требующий финансирования для развития. В стартапы инвестируют прежде всего венчурные фонды; manager (менеджер) - руководитель, управляющий, специалист, занятый управлением процессами и персоналом на определённом участке предприятия или организации; Internet - всемирная информационная компьютерная сеть, связывающая между собой пользователей компьютерных сетей и индивидуальных компьютеров для обмена информацией.

Распространение англицизмов связано прежде всего с быстрым развитием технологий и глобальной экономической интеграцией. Однако французское государство активно проводит политику защиты национального языка. С этой целью создаются французские эквиваленты иностранных слов и регулируется использование иностранных терминов в официальных документах.

Франция уделяет большое внимание защите и развитию французского языка. Государственная политика направлена на сохранение языкового разнообразия и укрепление позиций французского языка в мире.

В рамках международной стратегии развития французского языка Франция сотрудничает с международными организациями и поддерживает программы обучения французскому языку в различных странах мира. Кроме того, французская языковая политика направлена на поддержку французской культуры, развитие франкоязычного образования, распространение французского языка в международных организациях.

Развитие цифровых технологий оказывает значительное влияние на современный французский язык. Интернет и социальные сети способствуют появлению новых форм коммуникации и развитию новых языковых форм.

В цифровой коммуникации широко используются сокращения, неологизмы, смешение языков, интернет-сленг. Например, LOL (также lol или лол; от англ. laughing out loud - “громко смеясь”, laugh out loud - “громко смеяться” или lots of laughs - “много смеха”) - англоязычный акроним, интернет-мем; hashtag (хэштег) - это метка, которая используется для распределения сообщений по темам в социальных сетях и блогах. Помечая свои сообщения хэштегом, пользователи сети маркируют их и дают возможность другим пользователям найти тематическую информацию с помощью поиска. На французский язык “хэштег” переводится как mot-dièse; follower (фолловер) - это единомышленник, подписчик. В переводе с английского означает “следующий, идущий за кем-то”. Это человек, который разделяет ваши взгляды, или человек, для которого ваши темы, мысли и публикации представляют интерес, поэтому фолловеры особенно важны в социальных сетях для публичных личностей; tweet (твит) - короткое сообщение в социальной сети Twitter. Поскольку размер твита не превышал 140 символов, социальная сеть и получила такое название. Пользователи как бы “чирикают”, подобно воробьям, пытаются передать максимум информации и эмоций при минимальном количестве символов.

Эти изменения свидетельствуют о динамичном развитии французского языка и его адаптации к новым условиям коммуникации.

Современный французский язык также характеризуется значительными социолингвистическими изменениями. Одним из таких изменений является распространение инклюзивного письма (écriture inclusive), направленного на отражение гендерного равенства в языке.

Также наблюдается активное использование феминитивов - форм женского рода для обозначения профессий и социальных ролей. Например: professeure, autrice, chercheuse. Эти изменения отражают социальные трансформации современного общества.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Современное развитие французского языка происходит под влиянием глобализационных процессов, которые оказывают значительное воздействие на структуру и функционирование языка.

Основными тенденциями развития французского языка являются расширение международного использования французского языка, активное распространение англицизмов, развитие франкофонии, влияние цифровых технологий на язык и появление новых языковых норм.

Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением влияния искусственного интеллекта, цифровых технологий и социальных сетей на развитие французского языка.

Список использованной литературы:

1. Crystal D. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
2. Calvet L.-J. La sociolinguistique. Paris, PUF, 2013.
3. Hagège C. Combat pour le français. Paris, Odile Jacob, 2006.
4. Lodge R. A Sociolinguistic History of Parisian French. Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
5. Walter H. Le français dans tous les sens. Paris, Robert Laffont, 2015.
6. Baggioni D. Langues et nations en Europe. Paris, Payot, 2012.
7. Martinet A. Éléments de linguistique générale. Paris, Armand Colin, 2008.
8. Gadet F. La variation sociale en français. Paris, Ophrys, 2007.
9. Boyer H. Introduction à la sociolinguistique. Paris, Dunod, 2011.
10. Скопина М. А. Французский язык в условиях глобализации. Москва, Наука, 2019.
11. Назарова Е. А. Социоллингвистика французского языка. Москва, Лингвистика, 2018.
12. Crystal D. Language Death. Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
13. Walter H. Le français dans le monde contemporain. Paris, Hachette, 2017.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.